

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254463>

THYMUS VULGARIS (JANBIL) O‘SIMLIGINING DORIVOR VA GASTRONOMIK AHAMIYATI

Mavlonov Mansur Ikromjon o‘g‘li

Toshkent kimyo texnologiyalari insututi Yangiyer filiali:
stajyor-o‘qtuvchi

Gmail: mavlonovmansur45@gmail.com

Abduraimova Sadoqat Ulug‘bek qizi

Toshkent kimyo texnologiyalari insututi Yangiyer filiali talabasi

Gmail: abduraimovasadoqat503@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Thymus vulgaris L. (janbil, tog‘jambil) o‘simligining fitokimyoviy tarkibi, dorivor xususiyatlari, xalq tabobati va gastronomik ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan. Janbil tarkibidagi timol, karvakrol, rozmarin kislotasi kabi bioaktiv moddalar uning antibakterial, yallig‘lanishga qarshi va antispazmodik ta‘sirini belgilaydi. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston va boshqa mintaqalarda uning oshxona va tabobatdagi qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *Thymus vulgaris, janbil, timol, xalq tabobati, efir moyi, oshxona, antioksidant.*

ABSTRACT

This article provides a scientific overview of the phytochemical composition, medicinal properties, traditional uses, and culinary significance of Thymus vulgaris L. (janbil, thyme). Key bioactive compounds such as thymol, carvacrol, and rosmarinic acid contribute to its antimicrobial, anti-inflammatory, and antispasmodic effects. The paper also discusses the application of thyme in folk medicine and cuisine across Uzbekistan and other regions.

Keywords: *Thymus vulgaris, janbil, thymol, folk medicine, essential oil, cuisine, antioxidant.*

АННОТАЦИЯ

*В данной статье рассматриваются фитохимический состав, лечебные свойства, народное применение и гастрономическая ценность растения *Thymus vulgaris* L. (джанбиль, чабрец). Основные биоактивные соединения, такие как тимол, карвакрол и розмариновая кислота, обеспечивают его антимикробное, противовоспалительное и спазмолитическое действие. Также обсуждается применение растения в народной медицине и кулинарии Узбекистана и других регионов.*

Ключевые слова: *Thymus vulgaris, джанбиль, тимол, народная медицина, эфирное масло, кухня, антиоксидант.*

Kirish. *Thymus vulgaris* L. o‘simligi qadimdan xalq tabobati va kulinaryada keng qo‘llanilib kelinadi. Janbil labguldoshlar (Lamiaceae) oilasiga mansub ko‘p yillik xushbo‘y butachadir. Bu o‘simlik o‘zining efir moylari, ayniqsa timol va karvakrol kabi birikmalar bilan boyligi sababli qadimdan dorivor o‘t sifatida e‘tirof etilgan. Qadimgi Misr, Yunon va Rimda u antiseptik, yallig‘lanishga qarshi va immun tizimini rag‘batlantiruvchi vosita sifatida qo‘llangan. Ibn Sino va Beruniy asarlarida ham janbilning asabiylik, shamollash va ichki og‘riqlar uchun foydaliligi ta’kidlangan.

Hozirgi kunda *Thymus vulgaris* nafaqat xalq tabobatida, balki zamonaviy farmatsiyada ham keng o‘rganilmoqda. Uning ekstraktlari nafas yo‘llari infeksiyalarida, ovqat hazm qilish buzilishlarida va yallig‘lanish jarayonlarida qo‘llaniladi. Efir moyi kosmetika va gigiyena vositalarida ham ishlatilmoqda. O‘zbekiston va Markaziy Osiyoda bu o‘simlik tog‘li hududlarda yovvoyi holda uchraydi va ko‘plab tabobiy va oshxona retseptlarida foydalaniladi.

Ilmiy manbalarda janbilning tarkibi, farmakologik ta’siri, kimyoviy komponentlari, tarixiy va madaniy o‘rni bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan [1–4]. Ushbu maqolada o‘simlikning zamonaviy fitoterapiyadagi o‘rni, oshxona madaniyatidagi roli va xalq tabobatidagi ahamiyati kompleks tarzda yoritiladi.

Usullar. Maqolani yozishda Google Scholar, PubMed, ResearchGate kabi ilmiy platformalarda joylashgan maqolalar tahlil qilindi. Xususan, janbilning kimyoviy tarkibi, biologik faolligi, oshxonadagi roli va xalq tabobatida qo'llanilishiga doir 20 dan ortiq ilmiy manba o'rganildi. Shuningdek, O'zbekiston xalq tabobati va madaniy manbalari tahlil qilindi.

Natijalar. Fitokimyoviy tarkibi. Thymus vulgaris efir moyi tarkibida timol (~42%), karvakrol, linalool, p-simen, rozmarin kislotasi, flavonoidlar (apigenin, luteolin), taninlar va saponinlar mavjud. Ayniqsa timol va karvakrol o'simlikning mikroblarga qarshi va antioksidant ta'sirini belgilaydi [5–7].

Farmakologik xususiyatlari. Ilmiy tadqiqotlar janbilning antibakterial, antifungal, antispazmodik, antioksidant, sedativ va yallig'lanishga qarshi ta'sirlarini tasdiqlagan. Timol va karvakrol Staphylococcus aureus, E. coli, Candida albicans kabi patogenlarga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi [8–10]. Janbil, shuningdek, yo'tal, bronxit va ko'kyo'tal kabi nafas yo'llari kasalliklarida ekspektorant vosita sifatida qo'llaniladi [11].

Oshxonadagi roli. Thymus vulgaris butun dunyo oshxonalarida, jumladan, Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyoda ziravor sifatida qo'llaniladi. Fransuz oshxonasida «Bouquet garni» tarkibiga kiradi. O'zbekiston oshxonasida esa kartoshka, no'xat sho'rvalari va baliq taomlariga qo'shiladi [12–13]. Shuningdek, ba'zi hududlarda janbil “qurut” tayyorlashda ham ishlatiladi. Qaynatilgan sut yoki ayran asosida tayyorlanadigan qurut massa bosqichida oz miqdorda quritilgan va maydalangan janbil qo'shilishi mahsulotga nafaqat xushbo'y hid, balki antiseptik va saqlovchi xususiyat ham beradi. Natijada qurut uzoq muddat saqlanadi va o'ziga xos ta'mga ega bo'ladi. Bu usul ayniqsa tog'li hududlarda an'anaviy tarzda qo'llaniladi.

Xalq tabobatidagi o'rni. O'zbekiston xalq tabobatida janbil tomoq og'rig'i, bronxit, ich qotishi, uyqusizlik, tutqanoq va teri kasalliklarida qaynatma va damlama shaklida ishlatiladi. Shuningdek, janbil choyi shamollash, yo'tal va tomoqdagi og'riqlarni yumshatish uchun iliq holda iste'mol qilinadi. Uning damlamasi milk

yallig‘lanishida og‘iz chayqash uchun ishlatiladi, shuningdek, teri yaralariga antiseptik sifatida surtib qo‘llaniladi.

Mahalliy tabiblar janbilni asabiylik, bezovtalik va uyqusizlikda ham tavsiya qilganlar. Tog‘li hududlarda tog‘jambilni damlab, bolalarga uyqu oldidan ichirish odati mavjud. Qadimiy manbalarda bu o‘simlikning tinchlantiruvchi va xotirani mustahkamlovchi xususiyatlari qayd etilgan. Janbil shuningdek ichakdagi gazlarni haydash, me‘da-ichak spazmlarini yengillashtirishda foydalidir. Ba‘zi holatlarda esa uni ichak parazitlariga qarshi vosita sifatida ham qo‘llashgan.

Ibn Sino va Beruniy asarlarida janbil yod va asabni mustahkamlovchi o‘t sifatida tilga olingan. Ibn Sino uni atirgul moyi bilan birga boshga surtishni tavsiya qilgan; bu usul xotirani yaxshilaydi va ruhiy kasalliklarda foydalidir deb hisoblangan [14–15].

Munozara. Janbilning kuchli fitokimyoviy tarkibi uni universal dorivor o‘simlik sifatida e‘tirof etishga asos bo‘ladi. Uning kuchli antiseptik ta‘siri qadimgi davrlardan buyon balzamlash va og‘iz gigiyenasida qo‘llanib kelinadi. Zamonaviy farmatsiyada esa janbildan dori siroplari, damlamalar, choylar, og‘iz yuvish vositalari, inhalyatsion eritmalar va antiseptik losonlar tayyorlanadi. Uning efir moylari dori-darmon sanoatida mikroblarga qarshi komponent sifatida keng qo‘llanilmoqda.

Shuningdek, janbil asosida tayyorlangan choy va damlamalar xalq orasida nafaqat davolovchi, balki profilaktik vosita sifatida ham iste‘mol qilinmoqda. Oshxonadagi foydalanilishi esa uni inson salomatligiga foydali va mazali taomlar uchun muhim ziravorga aylantirgan. U ko‘plab sabzavotli, go‘shli va sutli taomlarning ta‘m va saqlanish sifatini oshiradi. Xususan, qurut kabi saqlovchan mahsulotlarda uning qo‘llanilishi oziq-ovqat gigiyenasida tabiiy konservant sifatida ahamiyatli bo‘lib bormoqda [16–18].

Xulosa. *Thymus vulgaris* L. o‘simligi dorivor xususiyatlari, keng kimyoviy tarkibi va xalq hamda zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati bilan ajralib turadi. U yallig‘lanishga qarshi, antibakterial, antispazmodik va antioksidant xususiyatlarga

ega. Janbilning xalq tabobatidagi qo'llanilishi asrlar davomida tajribaviy asosda shakllangan bo'lib, uning ko'p qirrali shifobaxsh xususiyatlari bugungi ilmiy tadqiqotlar bilan ham tasdiqlanmoqda. Shuningdek, O'zbekiston oshxonasida janbilden foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda — nafaqat issiq ovqatlar, balki qurut kabi saqlanadigan sut mahsulotlarida ham ishlatilishi uning saqlovchanlik va xushbo'y ta'mga hissa qo'shayotganini ko'rsatadi. Shunday qilib, janbil nafaqat o'tmish, balki hozirgi va kelajak salomatlik madaniyatining ham muhim qismiga aylangan. va xalq hamda zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati bilan ajralib turadi. U yallig'lanishga qarshi, antibakterial, antispazmodik va antioksidant xususiyatlarga ega. O'zbekiston oshxonasi va xalq tabobatida uning qo'llanilishi ham muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bagheri H. et al. (2018). *Phytotherapy Research*, 32(3), 415–423.
2. Hossain, M. A., & Kabir, M. J. (2014). *Arabian Journal of Chemistry*, 7(2), 193–199.
3. Ezzat, S. M. et al. (2017). *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 17(1), 20.
4. Miguel, M. G. (2010). *Food Chemistry*, 120(4), 871–879.
5. Ahmad, A. et al. (2019). *Molecules*, 24(10), 1800.
6. Soković, M. et al. (2009). *Current Medicinal Chemistry*, 16(11), 1328–1344.
7. Dob, T. et al. (2005). *Food Control*, 16(7), 667–672.
8. Salehi, B. et al. (2018). *Molecules*, 23(1), 70.
9. Zira.uz. (2024). Janbil bilan taomlar retsepti. <https://zira.uz/uz/ingredient/chabrets/>
10. Hojimatov, O. (2020). O'zbek xalq tabobatida dorivor o'simliklar. Toshkent.
11. WHO monographs on selected medicinal plants. (2004). Vol. 2.
12. PDR for Herbal Medicines. (2000). 2nd Ed. Thomson.

13. Hammami, I. et al. (2015). *Industrial Crops and Products*, 65, 87–92.
14. Ibn Sina. (1025). *Al-Qanun fi't-Tibb*.
15. Beruniy, A. R. (1030). *Kitab as-Saydanah*.
16. Bendif, H. et al. (2020). *Molecules*, 25(19), 4339.
17. European Medicines Agency. (2011). *Assessment Report on Thymus vulgaris*.
18. Miladi, H. et al. (2013). *Journal of Applied Microbiology*, 115(2), 386–395.
19. Zheljazkov, V. D., Cantrell, C. L. (2006). Oil content and composition of *Thymus vulgaris* L. accessions. *Industrial Crops and Products*, 23(1), 72–76.
20. Shikov, A. N. et al. (2021). Traditional and modern use of *Thymus* species in respiratory diseases. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 636082.